

Motivación académica y su relación con los aprendizajes de los Estudiantes de la Carrera Profesional de Psicología de la Universidad Peruana los Andes Cat - Pasco, 2018

Domenica Andrea Segura Atachagua

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco- Perú
dseguraa@undac.edu.pe

Fecha de presentación: 25-11-2023

Fecha de aceptación: 05-02-2024

Fecha de publicación: 20-03-2024

.....
DOI: 10.5281/zenodo.11051150

Como citar:

.....
 Segura Atachagua, D. (2024) Motivación académica y su relación con los aprendizajes de los Estudiantes de la Carrera Profesional de Psicología de la Universidad Peruana los Andes Cat - Pasco, 2018

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la relación existente entre la Motivación académica y los Aprendizajes de los estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Peruana los Andes CAT-Pasco, 2018. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional que tiene el propósito de describir situaciones o eventos. Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró un cuestionario dirigido a los 100 estudiantes de la carrera profesional de Psicología, el proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento de los datos fueron procesadas con el paquete estadístico SPSS V- 22. Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación positiva estadísticamente significativa ($\rho = 0.762$) entre la variable Motivación académica con la variable Aprendizaje de los estudiantes ($p - \text{valor} = 0.000 < 0.05$) al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población de estudio. Entre las conclusiones más resaltantes podemos decir que la Motivación académica que tienen los estudiantes de Psicología es Media o regular, esto nos da a entender que no hay una Motivación Óptima, también podemos decir que los Aprendizajes de los estudiantes de Psicología es Media o regular.

Palabras claves: *Motivación, motivación académica, autoeficacia, aprendizajes*

Introducción

La motivación académica constituye uno de los factores Psico-educativos que más implicancia tiene sobre el aprendizaje; está presente en todo acto de aprendizaje, así como en todo procedimiento pedagógico. Si bien es cierto que el rendimiento académico tiene un origen multifactorial, sin embargo, el aspecto motivacional es crucial, teniendo en cuenta que este factor es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción, es decir estimula la voluntad de aprender.

La motivación con la que los alumnos afrontan las actividades académicas dentro y fuera del aula es uno de los determinantes más importantes del aprendizaje. Si un alumno está motivado, si le interesa comprender lo que estudia y adquirir los conocimientos y habilidades, se concentra más en lo que hace, persiste más en la búsqueda de soluciones a los problemas con que se encuentra, y dedica más tiempo y esfuerzo que el alumno que carece de motivación adecuada, entonces está evidenciando una buena disposición hacia la tarea.

El logro del aprendizaje está condicionado no sólo por factores de orden intelectual, sino que requiere como condición básica y necesaria una disposición o voluntad por aprender, sin la cual todo tipo de ayuda pedagógica estaría determinada al fracaso. Los factores motivacionales se relacionan e influyen en la manera de pensar del estudiante, las metas que establece, el esfuerzo y persistencia que manifiesta, las estrategias de estudio que emplea y el tipo de consecuencias asociadas al aprendizaje resultante. (Díaz y Hernández, 2007).

Específicamente en lo que respecta a la educación superior, nos encontramos en una época que requiere de actualización profesional permanente; esto se debe a la significativa velocidad que ha adquirido la producción de conocimientos y la posibilidad de acceder a un enorme volumen de información. Los conocimientos y aprendizajes construidos desde y en la universidad deben ser renovados y revisados de manera permanente, algunos ya hablan de la revalidación de los títulos, lo que obligaría de esta manera a procesos de reconversión profesional permanentes. Dichos procesos llevarán a las universidades a modificar sus diseños curriculares y a formar más en el dominio de los conocimientos sobre conocimientos que en el dominio de saberes específicos de primer nivel, ¿Qué papel juega entonces en estos terrenos la motivación del estudiante?, un alumno motivado logrará rendimientos académicos más satisfactorios lo cual redundará en desempeños profesionales de calidad y en construcción de saberes de excelencia. No hay combinación más perfecta que un alumno motivado para aprender y un profesor amante de su materia, con buenas herramientas para enseñarla. mencionó (Rinaudo, 2006).

Metodología

El presente trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque **Cuantitativo**, ya que como lo dijo Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

Según mencionó Hernández (2006) "... el alcance que puede tener un estudio de investigación puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo" (2006, p.p.100-110).

El presente estudio de investigación es **Descriptivo correlacional**, porque estuvo dirigida a ver cómo es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de relación que existe entre dos o más variables.

Diseño de Investigación

El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables (en un contexto en particular). Según Hernández (2006:210), mencionó en su libro de Metodología de la investigación dice: "Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlacionales miden cada variable presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación".

Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tuvo un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de futuros problemas.

El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es:

Dónde:

M= Muestra

X= Motivación Académica

Y= Aprendizajes

R = Relación

Población

La población estuvo representada por los 100 estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Peruana los Andes CAT- Pasco, del 2018.

Muestra

Según Namakforoosh, (2008), cuando el tamaño de la población es pequeño, se considera realizar un censo. Por lo tanto, nuestra muestra es no probabilística censal e intencionada y estuvo compuesta por los 100 estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Peruana los Andes CAT- Pasco, del 2018.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Se utilizó la encuesta, para recoger información de ambas variables, con su instrumento el Cuestionario.

Tratamiento Estadístico

El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.22.

Procedimiento

Se elaboró un cuestionario con diferentes niveles de preguntas dirigido a toda la población estudiantil de la carrera Psicología.

Tabla 01 Correlación entre las variables: Motivación de logro y Aprendizaje de los estudiantes

			Motivación de los estudiantes	Aprendizaje de los estudiantes
		Coefficiente de correlación	1,0	,829
Rho de Spearman	Motivación de logro	Sig. (bilateral)	.	,000
		N	100	100
	Aprendizaje de los estudiantes	Coefficiente de correlación	,829	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	100	100

Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 ($p < 0.05$) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables Motivación de logro y Aprendizaje de los estudiantes.

Conclusión:

Existe una relación directa y significativa entre la Motivación de Logro y los Aprendizajes de los estudiantes de la carrera profesional de Psicología.

Discusión de los resultados

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación que existe entre la Motivación académica y los Aprendizajes de los estudiantes de la carrera profesional de Psicología en el cual se puede observar que los resultados son relevantes y cuyo análisis se realizó teniendo en cuenta las hipótesis planteadas secuencialmente.

Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un nivel de significancia del 0,05 y siendo el valor de significancia igual a 0,000 ($p < 0,05$), nos permite evidenciar que la Motivación académica se encuentra relacionada

significativamente con el Aprendizaje de los estudiantes ($\rho = 0,762$), resultado que nos indica que casi el 60% de los Aprendizajes de los estudiantes es explicada por la Motivación académica.

Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Motivación académica se han ubicado predominantemente en un nivel Medio o regular con un 68%, lo cual queda confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados.

Los resultados hallados a nivel de Aprendizaje de los estudiantes se han ubicado predominantemente en un nivel Medio o regular con un 38% lo cual queda confirmado con las evaluaciones hechas a los estudiantes.

Conclusiones

- 1.- De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que la Motivación académica de los estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Peruana los andes CAT-Pasco es Media o regular.
- 2.- Los resultados hallados entre la variable Motivación de logro con los Aprendizajes de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia $p=0,000$, como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables Motivación de logro con los Aprendizajes de los estudiantes con un valor de correlación $\rho=0,829$
- 3.- Los resultados hallados entre la variable Atribuciones causales de logro con los Aprendizajes de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia $p=0,000$, como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables Atribuciones causales de logro con los Aprendizajes de los estudiantes con un valor de correlación $\rho=0,874$
- 4.- Los resultados hallados entre la variable Autoeficacia con los Aprendizajes de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia $p=0,000$, como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables Autoeficacia con los Aprendizajes de los estudiantes con un valor de correlación $\rho=0,853$

Referencias

- Ausubel, Novak, y Hanesian, (1983). *Psicología educativa: un punto de vista cognitivo*. México: Trillas.
- Briones, (2008). *Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales*. (4^a. Ed.). México: Trillas.
- Bandura, (1982): *Teoría del aprendizaje social*. Madrid: Espasa Calpe.
- Bernal, (2006). *Metodología de la Investigación*. 2^a. Ed. México Pearson Prentice Hall.
- Borrego, (1985) *Estrategias de enseñanza*. España: Universitat Tarraconensis
- Bruner, (1988). *Desarrollo cognitivo y educación*. Madrid: Morata.
- Chance, Paul. (2001). *Aprendizaje y conducta*. (3^a. Ed.). México: Manual moderno, S.A.
- Cofer, y Appley, (2007) *Psicología de la motivación*. México: Trillas.

- Delors, (1996.) La educación encierra un tesoro. Madrid: Ediciones Unesco.
- Díaz, Hernández, (2007). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Bogotá: McGraw Hill Interamericana.
- Ellis, (2005). Aprendizaje humano. (4ª. ed.). Madrid: Pearson Educación, S. A.
- Hernández, Fernández, y Baptista, (2010). Metodología de la investigación (5ª Ed.) México: McGraw Hill Interamericana.
- Gonzales, (2005). Motivación académica teoría, aplicación y evaluación. Universidad de Vigo, Pirámide.
- Gonzales, y Tournon, (1992). Autoconcepto y rendimiento escolar: Sus implicaciones en la motivación y la autorregulación del aprendizaje. Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra.
- Grzib, Gabriela. (2007). Bases cognitivas y conductuales de la motivación y emoción. (1ª. Ed.). España, centro de estudios Ramón Areces, S.A.
- Kerlinger, Fred y Lee, (2002) Investigación del Comportamiento (4ª. Ed.)
- McClelland, (. 1989) Estudio de la motivación Humana. Madrid: Narcea.
- Namakforoosh, Mohammad (2008). Metodología de la Investigación (2ª. Ed.) México: Limusa.
- Pagano, (2009). Estadística para las ciencias del comportamiento. (7ª.ed.). México: Cengage Learning editores, S.A.
- Petri, Herbert. (2006). Motivación Teoría, investigación y aplicaciones. (5ª ed.). México: Thomson.